

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ СОЧЕТАННОМ ТЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЁЗА ПОЗВОНОЧНИКА И ЛЁГКИХ**Назирова П.Х., Усмонов И.Х. Сапаров М.М.**Республиканский специализированный научно-практический центр фтизиатрии и пульмонологии,
г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В основу работы положены данные исследований 140 (100%) больных с туберкулёзным спондилитом, из них 86 (61,4%) больные туберкулезом позвоночника, сочетанного туберкулезом легких, находившихся на лечении в отделении хирургии костно-суставного туберкулёза клиники РСНПМЦФП МЗ РУз в 1995-2024 гг. Следует указать, что среди обследованных поражение позвоночника туберкулезом встречается сравнительно больше у лиц мужского пола - 58,1%, а у женщин составлял - 41,9% случаев. У большинства пациентов с туберкулёзным спондилитом выявлено выраженное снижение жизненной ёмкости лёгких (в среднем до $46,4 \pm 3,0\%$ от должного), что подтверждает наличие тяжёлой рестриктивной вентиляционной недостаточности, обусловленной ограничением подвижности грудной клетки и патологическими изменениями в позвоночнике. Результаты исследования показали, что у больных туберкулёзным спондилитом деформация позвоночного столба, изменения со стороны грудной клетки и развитие неврологических нарушений приводят к выраженным вентиляционным расстройствам, а при сочетании с туберкулёзом лёгких клиническое течение заболевания становится значительно более тяжёлым за счёт суммарного поражения дыхательной системы.

Ключевые слова: туберкулёз позвоночника, туберкулёз легких, сочетанные формы, дыхательное нарушение.

CLINICAL ASSESSMENT OF RESPIRATORY DISORDERS IN COMBINED SPINAL AND PULMONARY TUBERCULOSIS**Nazirov P.Kh., Usmonov I.Kh., Saparov M.M.**Republican specialized scientific and practical center of phthisiology and pulmonology,
Tashkent, Uzbekistan

Resume. The present study is based on data from 140 (100%) patients with tuberculous spondylitis, including 86 patients (61.4%) diagnosed with spinal tuberculosis combined with pulmonary tuberculosis, who were treated at the Department of Bone and Joint Tuberculosis Surgery of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthisiology and Pulmonology, Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, during the period from 1995 to 2024. It should be noted that among the examined patients, spinal tuberculosis was observed more frequently in males (58.1%) compared to females (41.9%). The majority of patients with tuberculous spondylitis demonstrated a marked reduction in vital lung capacity, averaging $46.4 \pm 3.0\%$ of the predicted value, indicating the presence of severe restrictive ventilatory insufficiency caused by limited chest mobility and pathological changes in the spine. The study results showed that in patients with tuberculous spondylitis, spinal deformities, alterations in the chest structure, and the development of neurological disorders led to pronounced ventilatory impairments; and in cases with coexisting pulmonary tuberculosis, the clinical course of the disease was significantly more severe due to the combined damage to the respiratory system.

Keywords: spinal tuberculosis, pulmonary tuberculosis, combined forms, respiratory impairment.

УМУРТҚА ВА ЎПКА ТУБЕРКУЛЁЗИНИНГ БИРГА КЕЧУВЧИ ШАКЛИДА НАФАС ОЛИШ БУЗИЛИШЛАРИНИ КЛИНИК БАҲОЛАШ**Назирова П.Х., Усмонов И.Х. Сапаров М.М.**Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пулмонология илмий-амалий маркази,
Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот асосини 1995–2024 йиллар давомида Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пулмонология илмий-амалий тиббиёт маркази клиникасининг суяк-бўғим сил жарроҳлиги бўлимида даволанган 140 (100%) нафар туберкулёз спондилити билан оғриган беморларнинг клиник кузатув натижалари таъкил этди. Улардан 86 (61,4%) нафари умуртқа ва ўпка туберкулёзининг бирга кечувчи шаклига эга бўлган беморлар эди. Таъкидлаш жоизки, ўрганилган ҳолатлар орасида умуртқа туберкулёзига чалиниши ҳо-

латлари эркактар орасида нисбатан кўпроқ — 58,1%, аёлларда эса 41,9% ни ташкил этди. Туберкулёз спондилити билан касалланган беморларнинг аксариятида ўпканинг тириклик сизими сезиларли даражада камайгани (ўртача $46,4 \pm 3,0\%$ меъёрга нисбатан) аниқланди, бу эса кўкрак қафаси ҳаракатчанлигининг чекланиши ва умуртқадаги патологик ўзгаришлар билан боғлиқ оғир рестриктив нафас этишмовчилигининг мавжудлигини тасдиқлайди. Тадқиқот натижалари шундан далолат бердики, туберкулёз спондилити билан оғриган беморларда умуртқа погонасининг деформацияси, кўкрак қафаси тузилмасидаги ўзгаришлар ва неврологик бузилишлар турли даражадаги нафас олиш функцияси бузилишларига олиб келади, ўпка туберкулёзи билан бирга кечувчи ҳолатларда эса касалликнинг клиник кечими янада оғирлашиб, нафас тизимининг икки томонлама зарарланиши ҳисобига беморнинг умумий аҳволига салбий таъсир кўрсатади.

Калит сўзлар: умуртқа туберкулёзи, ўпка туберкулёзи, бирга кечувчи шакллар, нафас олиш бузилиши.

Актуальность: Туберкулезный спондилит – хроническое тяжелое инфекционное заболевание позвоночника, вызванное *Mycobacterium tuberculosis*. В современных условиях туберкулезный спондилит характеризуется увеличением распространенных и множественно-деструктивных поражений позвоночника с болевым синдромом и выраженной деформацией позвоночного столба, осложнениями в виде контрактур, абсцессов, свищей, неврологических нарушений [2, с. 1–9; 5, с. 64; 6, с. 64–70; 7, с. 36–41; 8, с. 16–42; 9, с. 100283; 11, с. 155–165]. Картину усугубляет рост числа больных с лекарственной устойчивостью возбудителя и с сочетанной патологией [3, с. 67–72; 4, с. 106–113]. Туберкулезный спондилит обычно является вторичным по отношению к легочному туберкулезу, как следствие гематогенной диссеминации микобактерий туберкулеза из очага в легочной ткани в костные участки, имеющие хорошее кровоснабжение и содержащие миелоидную ткань [3, с. 67–72; 10, с. 106–115; 12, с. 1809–1828]. Инфекционные поражения позвоночника составляют от 2 до 8% из числа всех костных инфекций. Заболеваемость спондилитами и дисцитами составляет от 0,5 до 5,9 случаев на 100 000 человек в год. В современных условиях наблюдения поздняя диагностика достигает до 75%, а смертность – 5–12% случаев [1, с. 23–24; 8, с. 16–42].

Материалы и методы исследования: в основу работы положены данные исследований 140 (100%) больных с туберкулёзным спондилитом, из них 86 (61,4%) больные туберкулезом позвоночника, сочетанного туберкулезом легких, а 54 (38,6%) больные с туберкулёзом позвоночника, находившихся на лечении в отделении хирургии костно-суставного туберкулёза клиники РСНПМЦФиП МЗ РУз в 1995–2024 гг.

Таблица №1

Распределение больных по полу

Пол	1 группа	%	2 группа	%
Мужчины	50	58,1	31	57,4
Женщины	36	41,9	23	42,6
Всего	86	100	54	100

Как видно из таблицы, при анализе возрастного, полового состава больных туберкулезом позвоночника получены интересные данные, которые имеют значение при планировании профилактических и лечебно-диагностических мероприятий среди населения. Следует указать, что среди обследованных поражение позвоночника туберкулезом встречается сравнительно больше у лиц мужского пола (58,1%), тогда как у женщин она составляет 41,9%. Это обстоятельство объясняется тяжелым физическим трудом, влиянием неблагоприятных экзогенных экологических факторов.

Таблица №2

Распределение больных по возрасту

Возраст	1 группа	%	2 группа	%
от 10 до 20	6	7	3	5,5
от 21 до 30	25	29,1	14	25,9
от 31 до 40	32	37,2	17	31,5
от 41 до 50	15	17,4	11	20,4
от 51 до 60	6	7	5	9,3
старше 60	2	2,3	4	7,4
Всего	86	100	54	100

Обращает на себя внимание факт абсолютного преобладания в обеих группах больных туберкулезом позвоночника в возрасте 21-50 лет, то есть в наиболее работоспособном возрасте.

При туберкулезном поражении позвоночника немаловажное значение имеет и профессия больных (табл.3).

Таблица №3

Распределение больных по профессии

Профессия	1 группа		2 группа	
	Абс.число	%	Абс.число	%
Рабочие	13	15,1	12	22,2
Колхозники	15	17,4	14	25,9
Служащие	11	12,8	10	18,5
Интеллигенты	10	11,6	9	16,7
Неработающие	19	22,1	9	16,7
Инвалиды	18	21,0	-	-
Всего	86	100	54	100

Как видно из таблицы, среди обследованных больных большинство были колхозниками, постоянно занимающимися тяжелым физическим трудом, которые нередко подвергаются травмам различного характера, воздействию токсических веществ – пестицидов, минеральных удобрений.

Давность поражения позвоночника туберкулезом (начало и выявление специфического процесса) у 15 (17,4%) больных 1 группы было до 6 месяцев, у 8 (9,3%) до 1 года и у 63 (73,3%) более одного года, а среди больных 2 группы этот срок составляло - 17 (31,5%), 8 (14,8%) и 29 (53,7%) соответственно.

Следует отметить, что больные туберкулезом позвоночника как в 1 группе, так и во 2 группе выявляются в поздних сроках (часто от 6 месяцев до 1 года), т.е. среди вновь выявленных больных, запущенные тяжелые формы процесса составляют более 80%. Тяжесть заболевания, как правило, усугубляется частыми и серьезными осложнениями, среди которых ведущую роль играют длительные нагноительные процессы в виде холодных абсцессов и свищей, которые усиливают деструкцию костей.

Таблица №4

Локализация специфического процесса в позвоночнике

Локализация специфического процесса	1 группа		2 группа	
	Абс.число	%	Абс.число	%
Шейный позвонок	1	1,2	3	5,5
Верхне-грудной позвонок	-	-	1	1,8
Средне-грудной позвонок	14	16,3	8	14,8
Нижне-грудной позвонок	22	25,6	14	25,9
Грудно-поясничной	15	17,4	7	13
Поясничной	21	33,7	15	27,8
Пояснично-сакральной	5	5,8	6	11,2

Как показали данные таблицы в большинстве случаев специфический процесс локализовался в грудном и груднопоясничном отделе позвоночника, вследствие чего нередко специфический процесс распространяется в соседних органах – плевры, легочной ткани и др. У 86 больных (основная группа) туберкулез позвоночника сочетался с туберкулезом легких. Давность туберкулеза легких составила от 2 мес. до 2 лет. У 67 (77,9%) больных диагноз туберкулеза установлен впервые в жизни, 19 (22,1%) больных уже ранее лечились противотуберкулезными препаратами и поступили в клинику по поводу обострения туберкулеза. Все больные в момент поступления в клинику имели активный туберкулезный процесс в легком. По клиническим формам среди обследованных преобладали больные очаговый туберкулезом легких 39(45,3±2,0%), инфильтративным туберкулезом легких – 15 (17,4±1,6%), кавернозный туберкулез легких был у 1 (1,2%), фиброзно-кавернозный – у 5 (5,8%), диссеминиро-

ванный у 21 (24,4±1,7%), плевриты у 4 (4,7%). Правосторонняя локализация специфического процесса имела место у 29(33,7%) больных. Левосторонний процесс был – у 19 больных. Двусторонний процесс наблюдался у 38 больных, чаще всего при фиброзно-кавернозном туберкулезе у 7,1% и диссеминированном у 25,8%. Следует указать, что за последнее время накопилась большая группа больных с мета- и пост туберкулезными изменениями в легких с преобладанием обширного или ограниченного пневмосклероза, цирроза легочной паренхимы с вторичными бронхоэктазами, хронического гнойного плеврита. У этих больных из-за интоксикации и наличия хронического гнойного процесса в легких, причиной которого в основном, является вторичная неспецифическая микрофлора, наступают соответствующие изменения во всем организме и в особенности в сердечно-сосудистой системе. Следовательно, мета- и пост туберкулезные изменения в легких оказывают значительное влияние на патогенез туберкулез позвоночника.

Результаты и обсуждение: Как известно, последние годы в практике фтизиоортопедии имеет место широкое внедрение радикально-восстановительных оперативных вмешательств, эффективность которых в большинстве случаев зависит от функциональных состояний жизненно-важных органов, в частности дыхательной системы. В связи с этим, для исследования функции внешнего дыхания у обследованных групп больных использовались спирография с определением основных вентиляционных показателей и критериев оценки, принятых в пульмонологии (Канаев Н.Н., Шик Л.Л.,1980). Тяжесть вентиляционных нарушений определили по степени снижения ЖЕЛ и МВЛ: I степень – снижение на 16-35%; II степень – на 36-55%; III степень – более чем на 55%.

В результате проведенных исследований, несмотря на широкую вариабельность сдвигов, нами установлены определенные общие тенденции. Так, у 74 (86,0±4,2%) больных туберкулезом позвоночника сочетанного туберкулезом легких и у 37 (68,5%±4,0%) больных туберкулезом позвоночника были выявлены те или иные нарушения показателей функции внешнего дыхания. Следует отметить, что если в основной группе нарушение вентиляции у 11 (14,9±1,0%) больного были умеренными, у 38 (51,3±3,5%) – значительными и у 25 (33,8±2,0%) резко выраженными, то во второй группе аналогичные изменения наблюдались соответственно у 9 (24,3±2,0%), у 16 (43,2±3,0%) и у 12 (32,4±2,6%) больных. Сравнительно глубокие нарушения ФВД у больных основной группы, чем контрольной, объясняется тяжестью распространенного основного процесса и результатом длительной интоксикации. Следует указать, что функциональное состояние органов внешнего дыхания у людей оценивают на основе представлений о рестриктивном и обструктивном типах дыхательной недостаточности. Определение у ряда больных обоих компонентов вентиляционных нарушений позволяет выделить еще и смешанный тип вентиляционной недостаточности.

Нами в процессе исследования разграничение типов вентиляционных нарушений проводилось на основании анализа объемных (ЖЕЛ) и скоростных (МВЛ) показателей вентиляции.

Следовательно, в результате проведенных исследований было установлено, что у больных туберкулезным спондилитом наиболее существенным являлось снижение ЖЕЛ, которое составило 46,4±3,0% от должной (табл.5).

Таблица №5

Результаты функциональных исследований внешнего дыхания у больных туберкулезом позвоночника и легких

Показатели	I группа	II группа	P
ЧД, в мин	22,0±1,2	21,0±1,2	>0,5
ДО, % к должной	93,0±6,8	90,0±5,4	>0,05
МОД, % к должной	140,0±6,8	132,0±6,0	>0,05
МВЛ, % к должной	48,2±3,8	60,0±3,0	<0,05
ЖЕЛ, % к должной	46,4±3,0	60,0±3,0	<0,05
ФЖЕЛ, % к должной	48,0±	56,2±3,2	<0,05

Данные таблицы №5 показали, что частота, направленность и степень выраженности отклонений отдельных показателей легочной функции в сравниваемых группах неоднозначны. У больных туберкулезом позвоночника и легких (I группа) в большинстве случаев имеет место гипервентиляция, которая развилась в результате увеличения глубины и частота дыхания. Аналогичная тенденция, хотя менее выраженная, наблюдается и среди больных II группы (туберкулезом позвоночника). Обращает на себя внимание значительное по сравнению с должными величинами снижение МВЛ, ЖЕЛ и ФЖЕЛ в обеих группах наблюдения.

При проведении комбинированной терапии, особенно радикально-восстановительных оперативных вмешательств необходимо учесть степень вентиляционных нарушений.

Как показали данные таблицы у больных сочетанным туберкулезом как первой, так и второй группы наиболее демонстративным было снижение ЖЕЛ. Так у 63 ($85,1 \pm 5,2\%$) больных первой группы при значительных и резких нарушениях вентиляции ЖЕЛ была снижена 2 и более раза по сравнению с должной, и лишь у 11 ($14,9 \pm 1,0\%$) больного наблюдалось умеренное снижение объема легких. Аналогичная тенденция была характерна и для больных второй группы. В то же время по результатам исследований установлена прямая зависимость снижения показателя ЖЕЛ от величины деформации позвоночника. Так, у больных с наименьшей величиной кифоза (угол кифоза $170,4 \pm 6,8^\circ$) – значительное снижение ЖЕЛ и резкое снижение ЖЕЛ наблюдалось у больных с наибольшей величиной кифоза ($134,0 \pm 7,0^\circ$).

На основании полученных результатов необходимо учитывать при определении торакодиафрагмальной формы «легочного сердца». Следовательно, при кифосколиозах и других деформациях грудной клетки имеет место уменьшение грудной клетки и легких, что ведет к эмфизематозному вздутию легких со стороны выпуклости грудной клетки и сдавлению или даже ателектазированию со стороны выгнутости ее. Неподвижность грудной клетки сочетается с высоким стоянием диафрагмы.

Все это приводит к резкому снижению дыхательной функции легких. Несмотря на значительное и резкое снижение ЖЕЛ у большинства обследованных больных, МВЛ снижалось в сравнительно меньшей степени. Более того у ($10,5 \pm 1,2\%$) больных первой группы и у 7 ($13,0 \pm 1,4\%$) больных второй группы установлены нормальные и даже превышающие должные величины показатели МВЛ (в среднем $103,2 \pm 4,4\%$), и соответственно у 28 ($32,6 \pm 3,4\%$) и 15 ($27,8 \pm 3,0\%$) отмечалось умеренное их снижение. На основании полученных результатов следует отметить, что у больных с туберкулезом позвоночника с наличием деформацией позвоночного столба, грудной клетки, ее ригидностью характерно активное участие мышц живота и диафрагмы в акте дыхания, что является важнейшей компенсаторной реакцией, направленной на оптимизацию вентиляции в патологических условиях. Именно этот механизм компенсации позволяет больным достичь высоких показатели МВЛ.

При анализе типов вентиляционных нарушений среди групп необходимо сказать, что результаты наших исследований выявили у больных туберкулезным спондилитом сравнительно выраженное снижение ЖЕЛ по отношению к абсолютным и относительным скоростным показателям, что определило основной рестриктивный тип нарушения вентиляции, который наблюдался 33 ($61,1 \pm 4,8\%$) больных второй группы. Смешанный вариант имел место у 9 ($16,7 \pm 2,0\%$) больных, обструктивный – у 12 ($22,2 \pm 2,4\%$) больных этой группы.

Имеет неопределимое клиническое значение изучение вентиляционных нарушений с учетом клинических форм туберкулеза легких у больных туберкулезом позвоночника, которая позволяет определить тактику и объем комплексной терапии, особенно хирургических вмешательств. В связи с этим, для анализа в последующем из различных параметров, характеризующих ФВД, выбраны наиболее распространяемые в практике: ЖЕЛ, МВЛ, объем форсированного выдоха (ОФВ3), а также центральный показатель – индекс вентиляции (ИВ), предложенный Ю.М.Репиным (1984) с выделением 5 степеней вентиляционных нарушений (ВН): I – ИВ от 6400 до 4200, II – ИВ от 4200 до 2500, III – ИВ от 2500 до 1600, IV – ИВ от 1600 до 900 и V – ИВ менее 900. Характеристика больных туберкулезом позвоночника и легких по тяжести ВН приведены в табл. 6.

Таблица №6

Распределение больных сочетанным туберкулезом по степени тяжести вентиляционных нарушений

Степень ВН	Количество больных		ИВ (M±m)
	абс.число	%	
I	26	30,2	6974±488
II	29	33,7	3560±426
III	19	22,1	2201±362
IV	9	10,5	1410±288
V	3	3,5	870±103

Как показали данные таблицы у 63,9% больных выявлены умеренные нарушения ФВД (I и II степени), в тоже время 32,6% больных имели значительные ВН (III-IV степени). Среди обследованных дальнейший анализ ВН проведен с учетом обширности деструктивного процесса в легких, рас-

пространенности диссеминации по следующим выделенным группам наблюдений: 1-я (n=27) – больные с ограниченными процессом (2-4 сегментов); 2-я (n=31) – больные с инфильтративным процессом (1-3 доля); 3-я (n=18) – больные с инфильтративным процессом при наличии диссеминации в контралатеральном легком; 4-я (n=10) – больные с распространенными инфильтративно-деструктивными изменениями и выраженной диссеминацией с противоположной стороны. Результаты исследований ФВД с учетом распространенности процесса в легких приведены в табл. 7.

Таблица №7

Нарушения функции внешнего дыхания в зависимости от тяжести процесса в легких

Группа больных	ЖЕЛ	МВЛ	ОФВ3	ИВ	Степень ВН
1	74±6,4	86±8,2	97±4,0	5764±422	I
2	61±4,6	67±7,0	81±3,4	3610±402	II
3	56±4,2	60±7,4	84±4,4	3936±460	II
4	48±5,4	45±6,2	72±4,7	2338±422	III-IV

Примечание: P<0,05 (4 гр. сравнено с 1, 2, 3 группами).

Как видно из данных таблицы у больных с ограниченными односторонними процессами нарушения ФВД носили умеренный характер (ВН 1 степени), обусловленный преимущественно рестриктивными изменениями. В этой группе в 9 случаях ВН практически отсутствовали. У больных с выраженным инфильтративным процессом и значительной диссеминацией определялись более глубокие нарушения вентиляции (II степень). У этих больных наряду с умеренным снижением ЖЕЛ и МВЛ выявлены значительные обструктивные изменения (по ОФВ3). У больных с распространенным процессом при наличии диссеминации в контралатеральном легком ВН также находилась в пределах II степени, однако бронхообструктивный компонент у этих пациентов был значительно меньше выражен, чем в предыдущей группе. Еще более тяжелые ВН (III степень) зарегистрированы у больных с распространенными инфильтративно-рестриктивными изменениями при выраженной диссеминации с противоположной стороны: у этих больных значения ЖЕЛ и МВЛ более ниже 50% должных величин, отмечено также дальнейшее нарастание обструктивного компонента.

Полученные данные свидетельствуют, что степень нарушения ФВД в значительном мере связана с деструктивным поражением больших объемов легких, в тоже время массивная очаговая двусторонняя диссеминация влияет на развитие и выраженность обструктивных нарушений.

Следовательно, у больных туберкулезом позвоночника сочетанного туберкулезом легких тип вентиляционных нарушений значительно отличается от больных туберкулезом позвоночника (контрольная группа). Так, у больных основной группы рестриктивный тип нарушения вентиляции наблюдался у 34 (39,5±2,8%) больных, обструктивный у 21 (24,4±1,8%) больных и значительно больше зарегистрирован смешанный вариант нарушения вентиляции – у 31 (36,1±3,1%) больного этой группы. Следовательно, при определении типов вентиляционных нарушений необходимо учитывать, что рестриктивные и обструктивные изменения в легких у больных туберкулезным спондилита тесно связаны друг с другом. Именно, длительно существующие функциональные стенозы бронхов из-за деформации позвоночника и грудной клетки могут привести к формированию бронхоэктазов, эмфиземы, поддерживать застойно-воспалительные процессы, неспецифические бронхиты и пневмонии, сопровождающиеся фиброзно-склеротической трансформацией легочной ткани, а также наличие, нередко распространенных специфических процессов в легких порой создают порочный круг функциональных нарушений и усложняет интерпретацию их причин.

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют заключить, что у больных туберкулезным спондилита в результате деформации позвоночника и грудной клетки, а также спинномозговых расстройств развиваются вентиляционные нарушения различного характера. У таких больных ухудшаются работа респираторных мышц, эластичность и растяжимость легких, вследствие чего развиваются глубокие функциональные нарушения по рестриктивному типу. Более глубокие вентиляционные нарушения (II-III степени) зарегистрированы у больных туберкулезом позвоночника и легких. Особенно у больных с распространёнными инфильтративно-деструктивными изменениями при выраженной диссеминации с противоположной стороны, значения ЖЕЛ и МВЛ были значительно ниже, отмечено также дальнейшее нарастание обструктивного компонента. У таких больных более два раза чаще наблюдается смешанный вариант нарушения вентиляции. Следовательно, в период предоперационной подготовки комплексная оценка функции дыхания должна учитывать помимо об-

щепринятых критериев и индекс вентиляции, что позволяет определить степень риска оперативного вмешательства, установить противопоказания к операции, обосновать необходимость проведения корригирующих лечебных мероприятий и прогнозировать лечения послеоперационного периода.

Выводы. Установлено, что у большинства пациентов обеих групп туберкулёзное поражение позвоночника имело давность более одного года. В первой группе длительность заболевания превышала один год у 73,3% больных, тогда как во второй группе этот показатель составил 53,7%, что свидетельствует о большей хронизации процесса у пациентов первой группы. Анализ клинических форм лёгочного туберкулёза при его сочетании с туберкулёзным спондилитом показал, что наиболее часто встречались очаговая форма ($45,3 \pm 2,0\%$) и диссеминированная форма ($24,4 \pm 1,7\%$), в то время как инфильтративная, фиброзно-кавернозная, кавернозная формы и туберкулёзный плеврит встречались реже, что указывает на разнообразие поражения лёгких и необходимость дифференцированного подхода к терапии. У большинства пациентов с туберкулёзным спондилитом выявлено выраженное снижение жизненной ёмкости лёгких (в среднем до $46,4 \pm 3,0\%$ от должного), что подтверждает наличие тяжёлой рестриктивной вентиляционной недостаточности, обусловленной ограничением подвижности грудной клетки и патологическими изменениями в позвоночнике. Результаты исследования показали, что у больных туберкулёзным спондилитом деформация позвоночного столба, изменения со стороны грудной клетки и развитие неврологических нарушений приводят к выраженным вентиляционным расстройствам, а при сочетании с туберкулёзом лёгких клиническое течение заболевания становится значительно более тяжёлым за счёт суммарного поражения дыхательной системы.

Список литературы:

1. Басанкин И.В., Плясов С.А., Афаунов А.А., Волынский А.Л., Тахмазян К.К. Хирургические вмешательства при инфекционных процессах в позвоночнике и позвоночном канале // *Вертебрология в России: итоги и перспективы развития: сборник тезисов V съезд хирургов-вертебрологов России.* - Саратов, 2014. - С. 23-24.
2. Ковешникова Е. Ю., Кульчавеня Е. В. Туберкулёзный спондилит сегодня: клинико-эпидемиологические особенности // *Journal of Siberian Medical Sciences.* - 2012. - № 2. - С. 1-9.
3. Мамаева Л. А. Особенности выявления, течения, диагностики спондилитов у больных ВИЧ-инфекцией // *Пермский медицинский журнал.* - 2017. - Т. XXXIV, №1. - С. 67-72.
4. Назаров С. С., Решетнева Е. В., Соловьева Н. С., Вишневецкий А. А. Уровень лекарственной устойчивости возбудителя при распространённом туберкулёзном спондилите у пациентов с ВИЧ-инфекцией // *Туберкулёз и болезни лёгких.* - 2015. - № 6. - С. 106-113.
5. Назиров П.Х., Махмудова З.П., Мамарасулова О.У. Эпидемиологическое состояние внелегочного туберкулёза в республике Узбекистан за 2003-2012 гг. // *Украинский пульмонологический журнал.* - 2013, № 4. - С. 64.
6. Рахматиллаев Ш. Н., Гаврилов П. А., Турсунова Н. В., Чернов С. С., Ставицкая Н. В. Особенности течения туберкулёзного спондилита на фоне ВИЧ-инфекции // *Туберкулёз и болезни лёгких.* - 2023. - Т. 101, № 1S. - С. 64-70.
7. Решетнева Е. В., Мушкин А. Ю., Зимина В. Н. Анализ рисков послеоперационных осложнений у пациентов туберкулёзным спондилитом при сопутствующей ВИЧ-инфекции/ *Туберкулёз и болезни лёгких.* - 2015. - № 4. - С. 36-41.
8. Усмонов И.Х. Разработка методов хирургического лечения при туберкулёзных спондилитах с использованием современных технологий// *Дис. на соискание д.м.н. (DSc).* - Ташкент. - 2019. - С. 16-42.
9. Biniyam A. Ayele, Abdinasir Wako, Jarso Tadesse, Hildana Gulelat, Riyad Ibrahim, Sisay Molla, Abdi Bati. Pott's paraplegia and role of neuroimaging in resource limited setting: A case report and brief review of the literatures // *J. Clin. Tuberc. Other Mycobact. Dis.* - 2021. - № 25. - P. 100283.
10. Gautam M. P., Karki P., Rijal S., Singh R. Pott's disease and paraplegia // *J. Nepal. Med. Assoc. (JNMA).* - 2005. - Vol. 44, 159. - P. 106-115.
11. Glassman I., Nguyen K. H., Giess J., Alcantara C., Booth M., Venketaraman V. // *Pathogenesis, Diagnostic Challenges, and Risk Factors of Pott's Disease.* *ClinPract.* - 2023. - Vol. 13, № 1. - P. 155-165.
12. I. Usmonov, U. Shukurov. Features of the Clinical Course, the State of Diagnosis and Treatment of Hiv-Associated Pulmonary Tuberculosis in Modern Conditions // *Literature Review. Annals of R.S.C.B.* - ISSN:1583-6258. - Vol. 25. - Issue 4. - 2021. - P. 1809 - 1828.

Для цитирования: Назиров П.Х., Усмонов И.Х., Сапаров М.М. Клиническая оценка дыхательных расстройств при сочетанном течении туберкулёза позвоночника и лёгких // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* - 2025. - № 5(19). - С. 666-672. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17228081>